

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ШКОЛАХ И ШКОЛАХ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ишанкулова Феруза

соискатель ученой степени PhD

по специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания

Государственного института искусств и культуры Узбекистана

Аннотация: В данной статье рассматривается сравнительный анализ образовательного процесса специализированных общеобразовательных школ со школами общего образования. Здесь выявлены различия между мотивацией учащихся, а также уровне учебной нагрузки, академическими достижениями, а также последующем поступлении в высшие учебные заведения.

Ключевые слова: искусство, культура, педагогика, образование, мотивация, специализированная школа.

Annotatsiya: ushbu maqolada ixtisoslashtirilgan maktablarining umumiy ta'lim maktablari bilan o'quv jarayonining qiyosiy tahlili ko'rib chiqiladi. Bu erda o'quvchilarning motivatsiyasi, shuningdek, o'quv yuki darajasi, akademik yutuqlar, shuningdek, keyinchalik oliy o'quv yurtlariga qabul qilish o'rtasidagi farqlar aniqlandi.

Kalit so'zlar: san'at, madaniyat, pedagogika, ta'lim, motivatsiya, ixtisoslashtirilgan maktab.

Abstract: This article deals with the comparative analysis of the educational process of general education schools with general education schools. It reveals the differences between the motivation of students, as well as the level of study load, academic achievements, as well as subsequent enrollment in higher education.

Key words: art, culture, pedagogy, education, motivation, specialized school.

Современная система образования в Республике Узбекистан предлагает самые разнообразные форматы обучения будущим специалистам в той или иной сфере. Они

включают в себя и общеобразовательные школы, и специализированные школы, направленные на углубленное изучение определённых предметов. Сфера искусств и культуры не является исключением в данном вопросе. В Узбекистане существуют специализированные школы с углубленным изучением музыкальных дисциплин, которые играют немаловажную роль в выборе определенной профессии будущих выпускников.

Остановившись на литературном обзоре по теме статьи можно сказать, что специализированные школы и школы общеобразовательного характера в научной литературе рассматриваются с самых различных точек зрения. Труды посвящены начиная от особенностей мотивации учащихся и заканчивая результатами образовательной деятельности, а также их дальнейшего профессионального выбора.

Так к примеру, Сутраева Н.[2] в своих трудах описывает важность применения инновационных педагогических технологий, методик, подходов и способов, которые направлены на развитие талантов и способностей, а также профессиональных склонностей обучаемых. Ученый подчёркивает, что инноватика является важной составляющей в деятельности специализированных школ.

Казакова А.Г.[3] в своей диссертации «Современные педагогические технологии в дополнительном профессиональном образовании преподавателей» также обращает внимание на необходимость применения современных педагогических технологий в дополнительном профессиональном образовании. Это особенно является важным при подготовке преподавательского состава для специализированных школ.

Следующий педагог Хотунцев Ю.Л.[4] считает необходимым уделять особое внимание профессиональной ориентации в системе непрерывного образования. Это подразумевает под собой увеличение количества специализированных школ, где ученики и выпускники делают осознанный выбор в пользу определённой профессиональной траектории.

Если останавливаться на стратегических целях образовательной системы Республики Узбекистан, то следует отметить, что Ш.М.Мирзиёев в Послании Олий

Мажлису в 2017 [1] году отметил важность развития специализированных учебных заведений, которые направлены на подготовку высококвалифицированных кадров в сфере культуры, искусства, науки и техники.

Данный литературный обзор продемонстрировал особый устойчивый научный интерес к проблеме разнопланового, дифференцированного обучения. Он показывает, что школы специализированного характера обучения обладают огромным рядом преимуществ в процессе формирования профессиональной мотивации, а также достижений высоких образовательных результатов.

Различия в основном относятся к подходам организации учебного процесса, формирования мотивации, обеспечении образовательных результатов и выборе будущей профессиональной траектории обучаемых.

Существуют ключевые критерии, по которым можно провести качественный анализ. Они включают в себя: анализ программ обучения, наблюдение образовательного процесса, контент-анализ педагогической литературы, интервью с преподавателями и учащимися (выпускниками).

Если глубже рассматривать вопрос различий по данным критериям следует отметить, что специализированные школы строят мотивацию учащихся на базе внутренних факторов – ученики выбирают направления по своим интересам. В общеобразовательных школах мотивация в основном поддерживается посредством внешних факторов. К ним относятся – оценки, требования родителей и педагогов и экзамены.

В условиях специализированных школ учащиеся демонстрируют проявляют устойчивую профессиональную ориентацию, начиная с младшего возраста. [5]

Учебная нагрузка также отличается. В специализированных школах более высокие требования ставятся к самим дисциплинам и самоорганизации. Это связано с тем, что учащиеся наряду с базовыми дисциплинами изучают также и профильные предметы, такие как Сольфеджио, инструмент, хоровое пение и другие подобные дисциплины. Если сопоставлять данный факт с общеобразовательными школами, то

можно сделать вывод о том, что в них учебная нагрузка более равномерна и больше времени отводится на общее развитие.

Важно учитывать, что и психологическая нагрузка в специализированной выше чем в общеобразовательной. Все это требует принятия значительных дополнительных мер по профилактике переутомления. [6]

В процессе наблюдения также было выявлено, что выпускники специализированных школ демонстрируют высокие показатели и глубокие знания по профильным дисциплинам. Они намного лучше подготовлены к поступлению в соответствующие высшие учебные заведения. Выпускники специализированных школ намного чаще продолжают обучение в высших учебных заведениях по своему профилю. Это свидетельствует о целенаправленной траектории профессионального развития [7]. Если говорить об общеобразовательных школах, то выявляется менее глубокая подготовка учащихся, но присутствует более широкий круг знаний. Это позволяет данным выпускникам выбирать более разные направления при поступлении в высшие учебные заведения.

Учитывая основные результаты качественного исследования напрашивается вывод о том, что в вышеизложенных в двух форматах школ разная направленность и стратегия обучения. К примеру специализированные школы уделяют внимание созданию условий для формирования и дальнейшего развития профессиональных знаний, умений, навыков интересов, а также индивидуальных способностей. При этом формируется глубокая и устойчивая мотивация, а также эффективная профессиональная ориентация. Также всё это требует от обучаемых наибольшей включенности и самоотдачи при изучении как общих, так и профильных дисциплин.

Проведенный сравнительный анализ двух форматов школ определил тот факт, что специализированные и общеобразовательные школы играют во многом разные, но в то же время очень важные взаимодополняющие друг друга роли в системе образования Узбекистана. Если говорить о выборе определенного формата школы, то он должен быть основан на интересах, а главное склонностях обучаемого, а также на целях его будущего профессионального развития.

Список использованной литературы:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана (22 декабря 2017 года). Сайт информационного агентства UZA.uz.
2. Суртаева Н.Н. Методология педагогической инноватики // Известия Алтайского государственного университета. – 2009. – № 2 (62). – СС. 29-34.
3. Казакова А.Г. Современные педагогические технологии в дополнительном профессиональном образовании преподавателей: диссертация ... доктора педагогических наук: 13.00.08 / А.Г. Казакова. – Москва, 2000. – 191 с.
4. Хотунцев Ю.Л. Технологическая подготовка школьников в современных условиях // Школа и производство. №2, 2005. - С. 3-5.
5. Назарова Г.Т. Специфика организации учебного процесса в специализированных образовательных учреждениях. // Образование и наука в Узбекистане. – Ташкент, 2018. – №4 – СС. 75-79.
6. Каримова Л.Б. Психологическая адаптация школьников в условиях профильного обучения. – Ташкент: Фан, 2017. – 150 с.
7. Турсунов Х.Ш. Последипломная динамика обучающихся в контексте реформ среднего образования. //Журнал педагогических инициатив. – 2021. №2.